

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ашурова Ҳақиқ Ҳошимовна
Renessans ta'lim унверситети ўқитувчиси

Ўзбекистонда кейинги йилларда олий таълимни ривожлантириш бўйича кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан яқинда мамлакатимиз Президенти Ш. Мирзиёев томонидан Ўзбекистон олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги Фармон қабул қилинди. Концепция доирасида 2030 йилгача эришилиши режалаштирилаётган олий таълим тизимини ривожлантириш бўйича 70 дан зиёд мақсадли кўрсаткичлар тасдиқланди. Хусусан, ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари битирувчиларини олий таълимга қамраб олишни ҳозирги 20 фоиздан 50 фоизга ошириш, нодавлат ОТМлар сонини, жумладан давлат-хусусий шерикчилик (ДХШ) ҳисобига 5 тадан 35 тага етказиш, кредит-модул тизими қамровини 2 фоиздан 85 фоизга чиқариш белгиланди. Олий таълим соҳасида ДХШни ривожлантириш, ҳудудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш асосида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоиздан ошириш, соҳада соғлом рақобат муҳитини яратиш концепциянинг асосий мақсадларидир.

Жаҳон иқтисодий-ижтимоий соҳалар амалий фаолиятига “Рақамли трансформация” (digital transformation), “рақамли етуклик” (digital maturity) ва рақамлаштириш (digitalization) каби турдош бўлган тушунчаларининг кириб келганлигига нисбатан кўп вақт ўтгани йўқ. Бу тушунчанинг илмий адабиётлар, статистик ўлчовлар бўйича халқаро кўрсатмалар ёки турли давлат ҳужжатларида ҳам ҳозирги кунда умумэътироф этилган таърифи ишлаб чиқилмаган.

Рақамли трансформация – ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш моделлари, шунингдек, давлат бошқаруви механизмларининг рақамли технологиялар таъсирида ўзгаришидир.

Рақамли трансформация жараёнлари иқтисодиётнинг турли тармоқлари, бизнес ва бошқарув моделлари, ғоялар, иқтисодий муносабатлар ва ижтимоий амалиётни замонавий рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда қайта шакллантирилишини кўзда тутаяди. Ўзаро боғлиқ рақамли технологиялар ва иловаларнинг кенгаювчан экотизимлари билан тўлдириб бориладиган ўзаро боғлиқ рақамлаштириш ва умумий ўзаро боғланиш технологиялари рақамли трансформациянинг асосий ҳаракатлантирувчи омиллари ҳисобланади. Булутли ҳисоблаш технологиялари, тақсимланган регистрлар, аддитив ишлаб чиқариш, виртуал/кенгайтирилган ҳақиқат ва бошқалар ёрдамида шакллантириладиган буюмлар интернетини, башоратли таҳлиллар, сунъий интеллект, робототехника бу экотизимнинг асосий компонентлари ҳисобланади.

“Рақамли трансформация” тушунчаси кўп қиррали ва кенг доирада талқин қилиниши мумкин. Бу тушунча турли ҳодиса ва кўринишларнинг умумлашмаси сифатида шакллантирилади ва аниқ мазмун-маъно эса кўп жиҳатдан бу тушунчадан қандай йўналишда фойдаланишга боғлиқ бўлади. Масалан, корхонанинг рақамли трансформацияси ишлаб чиқариш, бошқарув ва ёрдамчи жараёнларни қамраб олади ҳамда унга бевосита таъсир кўрсатади, иқтисодиётда контрагентлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янги усулларини таъминлайди, жамиятдаги кенг масалалар доирасини ечиш учун янги коммуникация шакллари келтириб чиқаради. Шу билан бирга бу гуруҳларнинг ичида ҳам иқтисодий тармоқнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда талқин қилинганда бир биридан кескин фарқ қилувчи рақамли трансформация жараёнлари амалга оширилиши мумкин.

Етакчи мамлакатлар амалиётида рақамли трансформация янги технологияларни жорий этилишини қўллаб-қувватлашнинг тармоқли тамойилини кўзда тутаяди. Бунда дастурлар ва лойиҳалар бирон-бир истиқболли технологиялар гуруҳини қўлланиши ўта долзарб бўлган бир нечта тармоқларда жорий этиш тамойили бўйича қурилиши мумкин, аксинча, иқтисодиётнинг муайян сектори ёки ижтимоий соҳада талаб қилинаётган кўплаб турли жинсдаги технологик ечимларни аниқ бир тармоққа жадал татбиқ этиш ёрдамида ҳам рақамли трансформацияни таъминлаш мумкин.

Рақамли трансформация самарасини ўлчашнинг кенг қамровли қўламини аниқлашнинг тавсифига мисол сифатида ИХТТнинг “Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future” тадқиқотини келтириш мумкин. Мазкур тадқиқотда рақамли трансформация жараёни илғор рақамли технологиялар – буюмлар интернетини, сунъий интеллект, блокчейн, булутли технология ва шу

кабиларни жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш призмаси орқали кўриб чиқилади. Кириш мумкин бўлган маълумотлар (хусусан, катта маълумотлар тўплами), шунингдек, мавжуд таркиби ўзгариб борадиган рақамли компетенцияларга алоҳида эътибор қаратилади. Шу билан бирга, маълумотларни узатиш тармоқларига кенг йўлакчи уланиш кўрсаткичлари долзарблигича қолмоқда. Иқтисодий 32 DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE International scientific-online conference қайта шаклланишларнинг жамиятга таъсири фаровонликни тавсифловчи кўрсаткичлар билан баҳоланади. Рақамли трансформация тармоқлардаги тизимли муаммолар ечимини топишга, меҳнатни қайта ташкил этиш ва такрорланувчан масалаларни автоматлаштиришга ёрдам беради.

Бугунги кунда Ўзбекистонда рақамли трансформация жараёнлари кенг амалга оширилаётган тармоқлардан бири олий таълим соҳаси ҳисобланиди. Ҳозирда Ўзбекистондаги камида 10 та олий таълим муассасасини халқаро эътироф этилган ташкилотлар (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education ёки Academic Ranking of World Universities) рейтингининг биринчи 1000 та ўриндаги олий таълим муассасалари рўйхатига, шу жумладан, Ўзбекистон Миллий университети ва Самарқанд давлат университетини биринчи 500 та ўриндаги олий таълим муассасалари рўйхатига киритиш мақсад қилинди. Олий таълим муассасаларини ўқув жараёни босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтказиш белгиланди. Халқаро тажрибалардан келиб чиққан ҳолда олий таълимнинг илғор стандартларини жорий этиш, жумладан, ўқув дастурларида назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган таълим тизимига босқичма-босқич ўтиш белгиланди.

Мазкур Фармон асосида Олий таълим муассасаларида таълим, фан, инновация ва илмий-тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш фаолиятининг узвий боғлиқлигини назарда тутувчи «Университет 3.0» концепцияси босқичма-босқич жорий этилади. Олий таълим тизимида хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш, пуллик хизматлар кўламини кенгайтириш ва бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига олий таълим муассасаларида технопарк, форсайт, технологиялар трансфери, стартап, акселератор марказларини ташкил этиш ҳамда уларни тегишли тармоқ, соҳа ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини тадқиқ қилувчи ва прогнозлаштирувчи илмий-амалий муассасалар даражасига олиб чиқиш белгиланди. Концепцияни босқичма-босқич амалга оширилиши – тегишли даврга мўлжалланган мақсадли параметрлар ва асосий йўналишлардан келиб чиқиб, ҳар йил учун алоҳида “Йўл харитаси”ни ишлаб чиқилиши белгиланди.

Ўзбекистонда масофавий таълимни ривожлантириш масалаларига ҳам кейинги йилларда кенг эътибор қаратилмоқда. Хусусан, масофавий таълимга инновацияларни, замонавий ахборот-коммуникацион технологияларни жалб этишга кенг эътибор берилмоқда. Бу бўйича ҳукуматимиз томонидан кенг қўламли ишлар амалга оширилиб, олий таълим тизимида масофавий таълимни ривожлантириш бўйича қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган қатор меъёрий ҳужжатларда олий таълим тизимида масофавий таълим технологияларини жорий қилиш вазифалари белгилаб берилди.

Масофавий таълим – ахборот-коммуникация технологиялари (компьютер, телекоммуникациялар, мультимедиа) воситалари ва илмий асосланган ўқитиш усулларини қўллаб, таълим (кундузги, сиртки) олиш шаклидир. Масофавий таълим – бу ўқитувчи ва ўқувчининг интерфаол (диалог), асинхрон ёки синхрон ўзаро ва таълим воситаси ёрдамида алақасининг бир мақсадга йўналтирилган жараён бўлиб, бу жараён уларнинг фазовий жойлашувига инвариант ва вақт бўйича келишилгандир.

Масофавий таълим – бу таълим берувчи ва таълим олувчининг турли жойларда бўлгани ҳолда масофада туриб ўқитиш воситасидир. Масофавий таълим аудио, видеотехника, интернет ва спутникли алоқа каналини қўллайдиган таълим шакли ҳисобланади. Масофавий таълимда билимларни бериш жараёни (унга таълим берувчи ва таълим муассаси масъул бўлади) ва билимларни олиш жараёни (унга таълим олувчи масъул) ҳисобга олинади.

Масофавий таълимда ўқув ахборотларни олиш воситалари қуйидаги турларга бўлинади: синхрон ўқув тизимлари (ҳақиқий вақтда on-line тизими) ва асинхрон ўқув тизимлари (off-line тизими).

Синхрон тизимлар бир вақтнинг ўзида ўқув жараёнида таълим олувчи ва таълим берувчининг қатнашишини таъминлайди. Бундай тизимларга: web-чат, ICQ, IRC (Internet Relay Chat), интерактив TV, web-телефония, NetMeeting, Telnet телеконференциялари киради.

Асинхрон тизимлар бир вақтнинг ўзида таълим олувчи ва таълим берувчининг қатнашишини таъминламайди. Масофавий таълимда бундай тизимларга босма материаллар, аудио/видео кассеталар, дискеталар, CD-ROM, электрон почта, web-саҳифалар, FTP, web-форумлар (эълонларнинг электрон

доскаси), меҳмонлар китоби, Usenet телеконференциялари (янгиликлар гуруҳига обуна)га асосланган курслар тегишли.

Масофавий таълимни ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан Ўзбекистонда масофавий олий таълим муассасаси - «Келажак университети»ни ишга тушириш лойиҳаси амалга оширилди. Ўзбекистонда масофадан ўқитиладиган олий таълим муассасаси - «Келажак университети» CityU MOOK (Гонконг), UdacityX (АҚШ), Open Polytechnics (Янги Зеландия) ва MOOC Iversity (Нидерландия) каби хорижий инвесторлар иштирокида ташкил этилди. Мазкур лойиҳага хорижлик ҳамкорлар томонидан 40,0 млн. АҚШ доллари миқдорига инвестиция киритилди. Лойиҳа доирасида олий таълим жараёнига илғор педагогик ва ахборот технологияларини, илм-фаннинг энг сўнгги ютуқларини ва техникаларни жорий қилиш назарда тутилган. Бунинг учун электрон ахборотларни ва таълим ресурсларини (ўзбек ва рус тилларига таржима қилинган) ўз ичига олган ҳамда талабалар (йилига 50 минг нафар атрофида) томонидан таълим дастурларини, уларнинг қаерда бўлишларидан қатъий назар, ўзлаштиришларини таъминлайдиган электрон ахборот-таълим муҳитининг ишлаши учун шарт-шароитлар яратилади.

Масофавий ўқитиш жараёни шунчаки матнлар ёки маърузаларни ўқишдан иборат эмас, балки босқичма-босқич таълим дастурини ўзлаштиришдан иборат бўлади. Масофадан олий маълумотга олмақчи бўлган талабалар махсус платформадан фойдаланган ҳолда чуқур билимларни эгаллашади. Мазкур смарт-технология ҳар бир талабанинг ўз ID профили бўлишини талаб этади. Ҳар бир профиль эгасининг юз ҳаракатларидан тортиб, компьютер тугмаларини босиш усулигача бўлган маълумотларни хотирасида сақлайдиган дастур айнан шу талабанинг ўқиш жараёнида иштирок этишини таъминлайди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон олий таълим тизимида масофавий таълимни йўлга қўйиш бўйича ишлари жадаллик билан олиб борилмоқда. Ўзбекистонда масофавий таълим жараёнини ташкиллаштириш ва бошқариш, электрон ўқув ишланмалар яратувчиларнинг муаллифлик ҳуқуқлари ҳимоясини асослаш, масофавий таълимнинг моддий-техник таъминот талаблари, иқтисодий механизмлари, меъёрий ва ҳуқуқий таъминоти, Интернет муҳитида ўқиш технологиясининг талаблари, телекоммуникацион муҳит талаблари, масофавий таълим институтлари, виртуал университетларни яратиш уларни сертификатлаштириш тадбирлари амалга оширилмоқда.

Мамлакатимиздаги олий таълим муассасаларида рақамли трансформацияни амалга масофавий таълим жараёнларини ривожлантириш билан бир қаторда яна қуйидаги ижобий натижаларни беради:

- университетларда фойдаланишда бўлган турли ахборот тизимларининг компьютер дастурлари ўзаро интеграция қилинади;
- фойдаланувчиларни ягона идентификация тизим орқали, исталган жойдан университет ресурсларидан фойдаланишларини йўл қўйилади;
- қурилмаларга мос иловалар яратиш эвазига мавжуд тизимлардан, шунингдек ахборот ҳамда ўқув таълимий ресурслардан фойдаланиш географиясини кенгайтирилади, фойдаланувчиларга қулайлик яратилади;
- талабалар билимини назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими жорий этилади;
- битирув малакавий ишлари, магистр PhD ва DSs даражаларини олиш учун ёзилган диссертациялар, “плагиат”га текшириш автоматлаштирилган тизими ва бирламчи маълумотлар базаси шакллантирилади ва бошқа яна бир қатор ижобий натижаларга эришилади.